

OBRA: Comisariado de exposición colectiva sobre Arquitectura Pública Cultural en España y proyecto expositivo en edificio patrimonial

TÍTULO: DOMUSae. Espacios para la cultura

AUTORÍA: Jesús Aparicio Guisado & Jesús Donaire García de la Mora (autores con igual implicación)

AÑO DE EXPOSICIÓN: diciembre de 2010

CIUDAD: Madrid y Oporto

SEDES: Salón de Reinos, Madrid -Museo Soares Dos Reis, Oporto - COAM, Madrid

ENTIDAD ORGANIZADORA: Ministerio de Cultura de España

BREVE RESUMEN:

La exposición DOMUSae, Espacios para la Cultura surge a iniciativa de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura del Ministerio de Cultura con el objetivo de dar a conocer la arquitectura cultural promovida por la Administración Pública en las últimas décadas. Este encargo reconoce la capacidad académica e investigadora de los comisarios para identificar, evaluar y poner en valor arquitectura española desde una perspectiva disciplinar rigurosa, trasladando al ámbito expositivo criterios propios de la docencia e investigación en Proyectos Arquitectónicos.

El trabajo curatorial partió de un análisis sistemático de los edificios promovidos por la Gerencia, detectando un corpus arquitectónico coherente y de relevancia cultural. La selección evidenció un modelo de mecenazgo público que integra funcionalidad, innovación y preservación patrimonial en museos, bibliotecas y archivos nacionales. La exposición operó así como dispositivo de transferencia de conocimiento, sistematizando experiencias y estableciendo referencias para futuras intervenciones en arquitectura cultural.

Inaugurada en diciembre de 2010 en el Salón de Reinos, antiguo Museo del Ejército y único vestigio del Palacio del Buen Retiro. La intervención supuso la reactivación temporal de un edificio histórico en desuso, compatibilizando su puesta en valor patrimonial con su adecuación funcional y la eliminación de barreras arquitectónicas. El proyecto museográfico se organizó mediante un pavimento continuo blanco que estructuraba el recorrido y proponía una lectura contemporánea del espacio histórico, enfatizando sus espacios según las necesidades narrativas. Esta actuación constituyó un antecedente del posterior proyecto de rehabilitación integral desarrollado por Norman Foster y Carlos Rubio Carvajal, situando la muestra como primer episodio en la recuperación del edificio para la ciudad.

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto introdujo una estrategia innovadora, combinando documentación original de proyecto (planos y maquetas) con material producido ad hoc: nuevas maquetas rediseñadas por los comisarios para enfatizar aspectos disciplinares específicos, filmaciones de las obras y entrevistas a sus autores. Esta estrategia se articuló a través del recorrido por espacios concatenados, mostrando en cada uno las distintas fases proyectuales gracias al doble registro de documentos originales y material elaborado ex profeso. Asimismo, aprovechando la configuración del espacio principal como biblioteca, se incorporaron referencias bibliográficas aportadas por los arquitectos seleccionados, cuyos libros podían consultarse, ampliando el alcance crítico y académico.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

© Adrian Tyler

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

© Roland Halbe

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

Planta Baja
Ground Floor

© Roland Halbe

© Roland Halbe

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

Esquema axonómico
Axonometric sketch

© Roland Halbe

© Montserrat Zamorano

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

Planta Primera
First Floor

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

© Roland Halbe

© Roland Halbe

© Roland Halbe

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

Transformación del espacio principal
Transformation of the main space

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

© Roland Halbe

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

© Roland Halbe

Sección Transversal
Transversal Section

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

© Roland Halbe

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO

Sección Longitudinal
Longitudinal Section

© Roland Halbe

IMÁGENES DE LAS OTRAS DOS SEDES QUE ACOGIERON LA EXPOSICIÓN POSTERIORMENTE

DOMUSae
MUSEO SOARES DOS REIS, Oporto

©Adrian Tyler

IMÁGENES DE LAS OTRAS DOS SEDES QUE ACOGIERON LA EXPOSICIÓN POSTERIORMENTE

DOMUSae
LA SEDE
COAM, Madrid

©Montse Zamorano